

PERSPECTIVES '18 SÄHKÖMUSIIKKIA HYYSSÄ

*Helsingin yliopiston
elektronimusiikkistudion konsertti*

Toteutettu yhteistyössä
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ja
Synkooppi ry:n kanssa

Mitä on musiikin avant-garde? Länsi-Euroopan taidemusiikkipiireissä tämä termi otettiin käyttöön vuoden 1950 tienoilla kuvaamaan konserttimusiikin viimeisimpiä virtauksia. Se merkitsee ennen muuta kokeilemisen arvonnousua: kokeiltiin uusilla teknillisillä apuvälineillä (elektroniikka, konkreettinen musiikki), kokeiltiin struktuuri- ja muotoseikoilla (sarjallisuus, aleatoriikka jne.). Esteettisesti tämä musiikki pitäytyi länsi-eurooppalaiseen taidemusiikkiperinteeseen.

Edellämainitun "avantgardismin" rinnalle ja ohikin on 1960-luvulla kehittynyt pop-musiikin ja jazzin eturintama. Tekniikan alueella sen piirissä tehdyt kokeilut ovat johtaneet saman tasoihin tuloksiin kuin taidemusiikin piirissä, minkä lisäksi popmusiikki ja jazz ovat esitelleet voimakkaassa kehitysvaiheessa olevan esteettisen uudistumisen.

Tänä vuonna 100 vuotta täyttävä Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta on tuottanut tämän levyn, tukeakseen musiikin avantgardismia Suomessa. Esimerkit on valittu tasapuolisesti musiikin tärkeimpien osa-alueiden edustavimmista näytteistä.

– Ote Perspectives '68 -levyn kansitekstistä
Tekstin kirjoittaja on todennäköisesti
Henrik Otto Donner

KONSERTTI: Perspectives '18 – sähkömusiikkia HYYssä

AIKA: Lauantaina 17.11.2018, kello 13.30–16.00

PAIKKA: Elokvateatteri Orion, Eerikinkatu 15, Helsinki

SISÄÄNPÄÄSY: Vapaa pääsy – käsiohjelma 5 €

TUOTANTO: UHMRL – SYNKOOPPI ry. – HYY ry.

TUOTANTORYHMÄ: Maiju Jouppe, Jari Suominen, Kai Lassfolk, Mikko Ojanen yhteistyössä Synkooppi ry:n ja Helsingin yliopiston elektronimusiikkistudiossa syyslukukaudella järjestetyn Erkki Kurenniemen sähkösoittimet -praktikumien kanssa: Emmi Salervo, Markku Hainari ja Leith Arar. Praktikum on järjestetty HYYn Innovatiivisen oppimismuotojen tuella.

Käsiohjelman toinen korjattu painos, 2020. CC-BY ks. tuotantoryhmä

Näkökulmia nyt ja 50 vuotta sitten

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYYn ja Helsingin yliopiston elektronimusiikkistudion yhteinen historia on käytännössä yhtä pitkä kuin studion historia. Polkujen kohtaamiset ovat olleet satunnaisia, mutta vuosikymmenestä toiseen toistuvia. Tietävästi ensimmäiset studion laitteistolla tuotetut julkisesti esitetyt äänet kuultiin Ylioppilasteatterin *Tintagilesin kuolema* -näytelmän ensi-illassa 29.1.1963. Musiikin ja elektronisia ääniä näytelmään yliopiston studion suunnittelija ja rakentaja Erkki Kurenniemi. Henrik Otto Donner käytti näytelmästä tallennettuja ääniä myös myöhemmin Eino Ruutsalon elokuviin tuottamallaan ääniraidoilla – esimerkiksi kokeellisessa lyhytelokuvassa *Kaksi kanaa* (1963).

Yliopiston studion ja HYYn polut kohtasivat uudelleen vuonna 1968, jolloin HYY tilasi vast'ikää perustetulta Love records -levy-yhtiöltä tuotannon ylioppilaskunnan 100-vuotisjuhlan kunniaksi suunniteltuun LP-levyyn *Perspectives '68: Music in Finland* (LRLP 4). Tuliko idea levyjulkaisusta puhtaasti HYYltä vai oliko Love recordsilla osuutta idean synnyssä, on epäselvää. Lovelle tuotanto oli kuitenkin riskitön. Suunnitteluasiakirjojen perusteella ylioppilaskunta on maksanut levyn tuotantokustannuksista Lovelle 5500 markkaa. Levyn tuhannen kappaleen painos jaettiin HYYn ja Love recordsin kesken. Kokouksessaan 13.11.1968 HYYn hallitus päätti varata 50 kappaletta levyä omaan käyttöön ja ”tehdä sopimuksen Ylioppilastuki ry:n kanssa 450 levyn myymisestä Porthanian paperikaupan kautta.” Levyn kannen suunnittelijasta, kuvaajasta tai kansitekstin kirjoittajasta ei ole täyttä varmuutta. Kuvat on suurella todennäköisyydellä Jukka Vatasen kuvaamia ja kansiteksti todennäköisesti Henrik Otto Donnerin kynästä lähtöisin. Helsingin yliopiston silloiseen Musiikkitieteen laitokseen ja studioon levyn yhdisti B-puolella julkaistut kaksi teosta; Erkki Salmenhaaran *Preludi, iskelmä ja fuuga* (1967) sekä Erkki Kurenniemen *Antropoidien tanssi* (1968).

Juhlalevyn kannessa kysytään, mitä on musiikin avant-garde. Donnerin vastaus (ks. viereinen sivu), joka tiivistyi upeasti niin kansitekstissä kuin HYYn juhlalevyn soivassa sisällössä, tuntuu edelleen ajankohtaiselta. Me kysymme tänään saman kysymyksen ja vastaamme siihen konsertilla. Yliopiston studion yhdessä Synkooppi ry:n, ja HYYn kanssa järjestämässä konsertissa juhlistetaan HYYn ja Helsingin yliopiston elektronimusiikkistudion yhteistä historiaa luomalla katsauksia nykypäivän kokeelliseen ilmaisuun sekä studion historiasta kumpuaviin teoksiin.

Tervetuloa konserttiin!

Perspectives '18 -konsertin ohjelma:

Osmo LINDEMAN: *Mobile* (1969), kesto 29'35"

Erkki KURENNIEMI: *Antropoidien tanssi* (1968), kesto 4'35"

Jari SUOMINEN: soolo integroidulle syntesoijalle (2018), kesto noin 15'

Leith ARAR: *404* (2018), kesto 4'12"

Tanja TIEKSO & Teemu KORPIPÄÄ: *Sopra Muo* (2018), kesto noin 20'

Jukka RUOHOMÄKI: *Mikä aika on* (1970/2018), kesto 7'23"

IMPROVISATRICE (Elisa WISTUBA LORCA & Sirpa JOKINEN & Grisell MACDONEL & Kaisa MÄENPÄÄ): *Triptych for cello, double bass, bass clarinet and suitcase – Sendero, Coyolxauhqui, Sound conversation* (2018), kesto noin 20'

valo ja liike 2 • ljus och rörelse 2 • international exhibition of kinetic art

Osmo Lindeman kotistudiossaan Helsingin Myrskylässä vuonna 1972.

Kuva: Sirkka Lindeman

Osmo LINDEMAN: *Mobile* (1969), näyttelymusiikkia, kesto 29'35"

Mobile on Lindemanin ensimmäinen elektronimusiikkiteos. Lindeman sävelsi teoksen kansainväliseen Valo ja Liike 2 -näyttelyyn, joka oli esillä Amos Andersonin taidemuseossa Helsingissä 10.5.–8.6.1969. Näyttelyluettelossa teosta taustoitetaan seuraavasti:

Sävellys on rakennettu puhtaasti elektronisista äänistä. Ne on taltioitu erilaisista äänigeneraattoreista, joista yksi on varustettu elektronisin muistiyksiköin. Saatu sävelmateriaali on muokattu uudelleen "sekoittaen" sekä erilaisia suodattimia ja kaikulaitteita käyttäen lopulliseen muotoonsa.

Eino Ruutsalo käytti teosta *Tämäkö on teddy-karhun maailma?* -kollaasielokuvansa musiikkina. Samasta äänimateriaalista Lindeman työsti myöhemmin lyhyemmän teoksen *Kinetic Forms* (1969). Vuonna 1975 Lindeman toteaa Jarmo Sermilän haastattelemana teoksesta seuraavasti:

Se täyttää paikkansa erittäin hyvin siinä näyttelyssä – erittäin hyvin. Mutta yksittäisenä teoksena esitettynä, niin kuin sitä yhden kerran esitettiin, jonka jälkeen mä lyhensin sen puoleen ja – se on vieläkin liian pitkä – se ei pysy pystyssä.

Elektronimusiikin esitysympäristö olikin Lindemanille tärkeä ja toistuvan pohdinnan aihe. Vuonna 1974 hän vastaa Musiikkikellari-ohjelman haastattelijan Leena Paalasen kysymykseen ihanteellisesta elektronimusiikin kuuntelutilanteesta seuraavaa:

Kotona hyvien äänentoistolaitteiden avulla. Tai sitten jokin sellainen vapaa tila, jossa kuulijaa ei pakoteta tuijottamaan jotain tyhjää esiintymislavaa niin kuin esimerkiksi konserttisalissa, vaan sellainen, jossa voi muuten saada hyvän tilavaikutelman, esimerkiksi jokin näyttely, jossa voi kävellä ja yleensä tilanne, joka on vähemmän juhlallinen. Konserttitilanne on nimittäin elektronimusiikille turhan kankea.

Mobile kuullaan Orionin aulassa ennen varsinaisen konserttiosuuden alkua. Orionissa Lindemanin puolituntinen ääninauha on sovitettu nelikanava-asetelmaan. Tilaan levittyvästä teoksesta nautiskellessa voi tutustua siihen liittyviin historiallisiin dokumentteihin.

Osmo Lindeman oli suomalainen säveltäjä ja musiikkipedagogi. Lindeman opiskeli sävellystä Sibelius Akatemiassa Nils-Eric Fougstedtin ja Münchenissä Carl Orffin johdolla. Vuonna 1968 Lindeman hylkäsi perinteisin orkesterimusiikki-ilmaisun ja siirtyi täysin elektronimusiikin pariin. Elektronimusiikkia Lindeman opiskeli Puolassa ja Yhdysvalloissa. Täysin uusi aluevaltaus elektronimusiikki ei Lindemanille kuitenkaan 1960-luvun lopussa ollut. Tyyllisuunta ja teknologia olivat kiehtoneet Lindemania pitkään. 1950-luvun lopulla hän oli käyttänyt nauhatekniikoin muokattua musiikkia useissa elokuvamusiikkiteoksissaan, joista tunnetuimpia ovat hänen *Komisario Palmu* -elokuvaan säveltämänsä elokuvamusiikki.

Säveltäjä Leo Nilsson Andromatic-sekvensseri-syntetisaattorin äärellä
Andromeda-studiossa Tukholmassa todennäköisesti syksyllä 1968.

Kuva: FNG/EKA

Erkki KURENNIEMI: *Antropoidien tanssi* (1968), nauhamusiikkia, kesto 4'35"

Antropoidien tanssin syntyhistoria on tyypillinen esimerkki Erkki Kurenniemen työskentelystä. Teos syntyi tiettävästi melko spontaanisti valitsemalla vastavalmistuneella Andromatic-soittimella äänitetystä kelanauhasta kolme katkelmaa ja liimaamalla ne yhteen ilman sen kummempaa äänen muokkausta. Omien muistikuviansa mukaan Kurenniemi olisi äänittänyt raakamateriaalin juuri ennen kuin lähti viemään soitinta ruotsalaisille säveltäjille Ralph Lundstenille ja Leo Nilssonille Andromeda-studioon Tukholmaan.

Teoksen nimi viittaa etäisesti näin ollen sekä soittimeen että **Andromeda-studioon**. Missä vaiheessa teos on nimetty, on epäselvää. Loven julkaiseman *Perspectives '68* -levyn, jolla teos on marraskuussa 1968 ensimmäisen kerran julkaistu, tuotantosopimusluonnoksen liitteessä, johon on kirjattu ehdotus LP-levyn sisällöksi, Kurenniemelle on varattu noin seitsemän minuutin mittainen paikka levyn B-puolelta. Tässä luonnoksessa kuitenkin puhutaan vielä vain nimeämättömästä elektronisävellyksestä, joka toteutetaan Helsingin Yliopiston musiikkitieteen laitoksen studiossa musiikkikoneella.

Antropoidien tanssi on varhaisimpia äänilevyllä julkaistuja suomalaisia sähkömusiikkiteoksia. Ennen tätä äänilevyllä oli julkaistu vain edellisenä vuonna taltioitu Erkki Salmenhaaran *Information Explosion* - sekin Loven julkaisemana (LREP 103). *Antropoidien tanssi* oli aikanaan todennäköisesti yksi laajimmille levinneistä suomalaisista sähkömusiikkiteoksista. Wigwam-yhtyeen tuottaja Kim Fowley oli kuullut *Perspectives '68* -levyn, kiinnostui Kurenniemen teoksesta ja sisällytti katkelman *Antropoidien tanssia* yhtyeen *Tombstone Valentine* (1970) -levylle. Levyn muutamissa kansainvälisissä painoksissa katkelma Kurenniemen teoksesta on levyn avaava raita.

Andromatic on 10-askelinen sekvensseri-syntetisaattori, jolla voi rakentaa monimutkaisia polyfonisia sekvenssejä. Lundsten piti laitteesta erityisesti, koska sillä oli helppo jammailla. Sekvensserin muisti on käytännössä katsoen soittimen fyysinen käyttöliittymä. Potentiometrejä ja vipukytkimiä on helppo säädellä niin sanotusti lennosta.

Erkki Kurenniemi oli suomalaisen kokeellisen ja elektronisen musiikin edelläkävijä. Kurenniemen varhainen sähkösoitinsuunnittelu ja yliopiston studion rakentaminen olivatkin keskeisessä roolissa suomalaisen sähkömusiikin kehityksessä 1960-luvulla. 1970-luvulla Kurenniemi suunnitteli ja rakensi soittimiaan yhdessä Jouko Kottilan ja Peter Friskin kanssa perustamassaan Digelius Electronics Finland -yhtiössä. Soitinsuunnittelu jäi Digeliuksessa kuitenkin pian varsin pieneen rooliin yhtiön keskittyessä varhaisen mikrotietokoneteknologian kehitys- ja konsultointitehtäviin. Digeliuksen konkurssin jälkeen 1970-luvun puolesta välistä eteenpäin Kurenniemi toimi teollisuusautomaatiikkaa suunnittelevassa Rosenlew-yhtiössä, Nokian Kaapelikoneosastolla ja lopulta Tiedekeskus Heurekaassa. Kurenniemen visionäärisiä ajatuksia mediataiteesta, tieteestä, teknologiasta ja tulevaisuudesta kuultiin taajaan kansallisessa mediassa. Kurenniemelle myönnettiin Suomi-palkinto vuonna 2003 ja Pro Finlandia -mitali vuonna 2011.

Jari SUOMINEN: soolo integroidulle syntesoijalle (2018), kesto noin 15'

Integroitu syntetisoija (1964) on ensimmäinen elektronimusiikkipioneeri Erkki Kurenniemen rakentama soitin. Kyseessä on varhainen digitaaliseen tekniikkaan perustuva sähkösoitin, jonka vaikutus suomalaiseen 1960-luvun elektroniseen musiikkiin on merkittävä. Luonteenomaista soittimelle ovat kokonaislukusuhteisiin perustuvat puhtaat harmoniat. Kyseessä on ensimmäinen mahdollisuus kuulla soitinta elävänä sitten 1960-luvun.

Jari Suominen on turkulainen mediataiteilija, soittinrakentaja ja muusikko, joka vaikuttaa yhtyeissä Shogun Kunitoki, Kiila ja Jarse sekä taiteilijakollektiivissa Anna Breu. Hän on tehnyt Erkki Kurenniemen sähkösoittimiin liittyvää tutkimusta toistakymmentä vuotta, joista viimeisimmät keskittyen soitinten ylläpitoon ja restaurointiin. Viimeisin läpimurto tällä alalla on Integroidun syntetisoijan generaattoriyksikön palauttaminen soittokuntoon alkuvuonna 2018.

Teoksen äänimateriaali on tuotettu DIMI-O-videosyntetisaattorilla.

Kuva: FNG/EKA

Leith ARAR: 404 (2018), nauhamusiikkia, kesto 4'12"

Erkki Kureniemen 60- ja 70-luvuilla rakentamien sähkösoitinten dokumentointiprojektiin kuului DIMI-O -videourun perustoimintojen toiminnallinen kuvaus kuvatus videomateriaalin muodossa sekä laitteistolla kuvausten yhteydessä syntyneen äänen taltiointi ääninäytteiden muodossa. DIMI-O-työryhmään kuuluivat Emmi Salervo, Anton Nissinen ja Leith Arar. Tuotetusta äänimateriaalista Arar toteutti nauhamusiikkitekniikalla tässä konsertissa kuultavan teoksen.

Leith Arar on ansioitunut tekniikan parissa Observatorion kaksoisrefraktorin (1891) kunnostajana spektrometria havaintoja varten, uuden musiikin symmetrian analyysissä erityisesti perehtyen Arnold Schönbergin kaksitoistasäveljärjestelmään sekä perinteisen kansanmusiikin soittajana, jossa saavuttanut Kansanmusiikkiliiton kultaisen pelimannimerkin 2015 Kaustisilla. Arar on myös kiinnostunut säveltämisestä ja nyt saammekin kuulla DIMI-O -taltiointiprojektin ohessa syntyneen sävellyksen 404.

Tanja TIEKSO & Teemu KORPIPÄÄ: *Sopra muo – improvisaatio lauluäänelle, elektroniikalle ja yläsävelsoittimelle* (2018), kesto noin 20'

Laajennetun lauluäänen ja synteettisten äänten vähäiset polyfoniset eleet kohoilevat ja katoavat yläsävelsoittimen hallitsevasta harmonisesta kudoksesta. Eleet liikkuvat banaliteetin rajoilla samoin kuin ajoittain epävirittyvän yläsävelsoittimen bordunaäänikin.

Teoksen kokoonpano viittaa keskiaikaiseen polyfoniseen kirkkolauluun ja sen nimi *Sopra Muo* tarkoittaa ”vaikenemisen ylittävää”.

Yläsävelsoitin on sähkömagneettisesti toimiva kielisoitin. Se on Korpipään itse rakentama.

Tanja Tiekso, laulu & elektroniikka

Teemu Korpipää, yläsävelsoitin (Electro Magnetic Overtone Instrument, EMOTI)

DIMI-A:n (1970) tyypillinen työskentelyasento soitinta ohjelmoitaessa.

Kuva: Ojanen & Suominen

Jukka RUOHOMÄKI: *Mikä aika on* (1970/2018), kesto 7'23"

Mikä aika on syntyi syksyllä 1970, upouuden DIMI - syntesoijan demolevyä varten. Olin vasta-alkaja. Nauhuri oli tuttu laite, mutta nauhanleikkaus, miksaus ja tietenkin tuon DIMIn käyttö olivat minulle aivan uusia asioita. DIMIn muistiin mahtui enimmillään 100 käskyä, joiden ohjaamana kone soitti (usein aika lyhyen) katkelman, joka tallennettiin nauhurilla. Teos tai yksittäinen stemma (basso, rummut tms.) syntyi noita nauhanpätkiä yhteen liimaamalla. Minä otin kaiken materiaalin talteen ja nyt, 48 vuotta myöhemmin, tuli idea remixistä. Joten ei kun digitoimaan vaan ja iloinen yllätys: vanhat äänitteet osoittautuivat priimakuntoisiksi! Materiaalien lähempi tarkastelu tuotti vielä perusteellisemmän yllätyksen. Alkuperäisversiossa minua on aina vaivannut se, etteivät stemmat pysy synkassa keskenään. Olen luullut sen johtuneen omasta vasta-alkajan taitamattomuudestani. Mutta nyt selvisi, etteivät äänet alun perinkään ole olleet synkassa: DIMIn tempo on vaihdellut, koneen lämpenemisen johdosta. - En siis silloin ollutkaan aivan niin tumpelo kuin olen tähän asti luullut :) Tätä kirjoitettaessa biisi on vielä pahasti kesken. Mutta nyt kun kaikki on kovalevyllä ja tempot kohdallaan, näitä vanhoja aiheita on hauska ihmetellä ja yhdistellä aivan uusilla tavoilla – vähän samaan tapaan kuin Lego - palikoita.

Jukka Ruohomäki alkoi vuonna 1970 tehdä elektronimusiikkia yliopiston Musiikkitieteen laitoksen studiolla, minkä toiminnasta hän sitten vastasi kunnes alkoi tehdä tietokonegrafiikkaa 1980-luvulla. Ruohomäki palasi takaisin 1990-luvun puolivälissä.

Improvisatrice
Kuva: Sara Forsius

Improvisatrice: *Triptych for cello, double bass, bass clarinet and suitcase*
– *Sendero, Coyolxauhqui, Sound conversation* (2018), improvisaatio, kesto noin 20'

IMPROVISATRICE is a band focused on free improvisation, musical experimentation, and sound exploration with acoustic instruments and electronics. Its members are Kaisa Mäenpää (bassclarinet, and clarinet), Elisa Wistuba Lorca (cello), Grisell Macdonel (double bass), Natalia Castrillón (harp), and Sirpa Jokinen (electronics).

Grisell Macdonel (Meksiko-Suomi) on kontrabasisti, musiikkitieteilijä ja humanisti. Hän opiskeli kontrabassoa Universidad Autónoma de México Musiikin Laitoksessa. Vuonna 2009 hän suoritti maisterin tutkinnon Helsingin Yliopistossa, ja on nyt jatko-opiskelija. Kontrabasistina hän soittaa mm. Helsinki metropolitan orkesterissa ja Polyteknikkojen orkesterissa. Griselliä kiinnostaa vapaa musiikin improvisaatio ja eksperimentaatio kontrabasson kanssa. Hänen ensimmäiset kokemukset improvisaatiosta ja musiikin luomisesta alkoivat Meksikossa säveltäjä Julio Estradan Musiikin luomisen laboratorioissa ja jatkuivat Suomessa Laponia Improvisations-kollektiivin kanssa. Grisell on mukana lukuisissa improvisaatioprojekteissa kuten Korvat Auki Ensemble, Improvisatrice, ja Call Us Quartet.

Elisa Wistuba Lorca on syventänyt yhteyttään sellonsoiton luovuuteen improvisaation kautta. Klassisen musiikin opinnot ovat antaneet pohjan, ja hyppy tuntemattomaan, improvisaation kautta, on vapauttanut kokeilemaan rajapintoja. Matka sellon sisimpään ja sen äänimaailman mahdollisuuksiin tutustuminen luovat pohjan Elisan improvisaatioon pohjautuville sävellyksille. Laponia Improvisations - kollektiivi on tuonut soittamiseen uusia suuntia. Elisa on tehnyt improvisaatioon pohjaavia sävellyksiä sellolle teatteriesityksiin ja säveltää omia lauluja.

Sirpa Jokisen ääniperformanssit etsivät kerroksellista tajunnanvirtaa joka syntyy itserakennetuilla syntetisaattoreilla, kenttä-äänityksillä, esineillä ja eri instrumenteilla kuten keyboardilla, gongilla ja symbaaleilla, joskus vokaali osuuksilla. Hän on tehnyt live sooloesityksiä Helsingissä, Moskovassa sekä Tallinnassa ja kuuluu yhtyeisiin Improvisatrice, Call Us Quartet ja Vector7. Hän on tehnyt live duo esityksiä mm. yhdessä Aleksei Borisovin, Juuso Paason ja Shinji Kankin kanssa. Hän toimii myös Laponia improvisaatio kollektiivissä. Hänen ääniteoksiaan on esitetty ja radioitu Euroopassa ja USA:ssa. Hän opiskeli taidemaalariksi Kuvataideakatemiassa ja San Francisco Art Instituutissa.

Kaisa Mäenpää on valmistunut Musiikin Maisteriksi Sibelius-Akatemiasta esittävän säveltaiteen koulutusohjelmasta. Oppia hän on ammentanut myös Oslon Musiikkikorkeakoulusta ja Strasbourgin Konservatoriolta. Kaisa soittaa Helsingin poliisisoittokunnassa. Hän soittaa myös erilaisissa kamarimusiikkikokoonpanoissa ja yhtyeissä erikoistuen improvisaatioon, nykymusiikkiin ja maailmanmusiikkiin. Hän on opettanut klarinetinsoittoa Itä-Helsingin ja Pohjois-Helsingin musiikkiopistoissa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Vuosina 2015 ja 2016 Kaisa kiersi Kolumbiassa ja Perussa opetus ja soittomatkoilla.

Perspectives '18 -konsertti on osa
HYYn 150-vuotisfestivaalin ohjelmaa – Onnea HYY!
<https://www.hyy150.fi/hyy150-festivaali/>